

ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA

LA VIDA COTIDIANA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FINALES DEL SIGLO XIX¹

Exploración previa: A través de vuestras entrevistas, hemos analizado la vida cotidiana de nuestros padres y abuelos durante el siglo XX, por ello ahora puede resultar interesante saber cómo vivían los abuelos de nuestros abuelos y sus hijos en aquella, para nosotros, lejana época.

Lee con atención el texto y contesta a las preguntas siguientes:

- El texto nos habla de la vida cotidiana de los españoles de 1898, ¿desde qué puntos de vista es analizada la vida de nuestros antepasados?
- En esta época se empieza a practicar deporte como recurso para llenar el tiempo libre. ¿Quiénes fueron los primeros europeos en dedicar su tiempo libre al deporte?
- En el texto se nos habla de que la esperanza de vida de una persona de la época no superaba los 35 años:
 - a. ¿A qué crees que se debía esa esperanza de vida tan corta?.
 - b. ¿Existían diferencias de clase social en aquella época?
 - c. ¿En qué aspectos se manifestaban esas diferencias?
 - d. ¿Crees que la esperanza media de vida sería igual para todas las clases sociales?
 - e. ¿Cuáles crees que podrían tener una esperanza de vida más larga y por qué?
- ¿En qué aspectos consideras que ha de evolucionar más una sociedad para conseguir que el nivel de bienestar alcance a todos sus miembros por igual?

¹ Catalá, A. V. y Madalena, J. I. (2003). Actividad de comprensión lectora: La vida cotidiana de la sociedad española de finales del siglo XIX. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

En 1898, España contaba con una población de dieciocho millones y medio de habitantes compuesta, a pesar de la alta mortalidad infantil, por muchos niños y pocos viejos. La esperanza media de vida no superaba los 35 años. El exilio americano, principalmente hacia Cuba y Argentina, era una de las vías elegidas para huir de la miseria que reinaba sobre todo en las zonas rurales. Otro camino era trasladarse a la ciudad, que, a pesar de las duras condiciones de vida, ofrecía más oportunidades.

Fue precisamente en estas ciudades donde se vivieron los grandes cambios y contrastes. En 1898, la electricidad sustituyó al gas en el alumbrado público y tranvías y omnibuses acercaron unos barrios a otros mientras nacía un nuevo concepto de urbanismo. Tiendas y colmados de carácter familiar eran, junto con los mercados, la base del comercio. La dieta popular se nutría de cocido de legumbres y mucho pan, el alimento rey, al tiempo que apareció un tipo de comida refinada reservada a los más privilegiados.

También la forma de vestir marcaba las diferencias entre las distintas clases urbanas y la gente del campo. En la ciudad la mujer se libró del polisón y su atuendo se hizo más cómodo y el hombre se distinguía por su blusa obrera o su levita.

La sociedad española, en proceso de cambio de rural a industrial, empezó a separar el tiempo libre del trabajo. El final del s. XIX trajo así el ocio: las clases medias paseaban y se intercambiaban visitas y el resto se divertía en los bailes populares. Los toros, el teatro y la ópera ocuparon también parte del tiempo libre de los españoles que, imitando a los ingleses, empezaron a practicar deporte. Los avances en el transporte favorecieron el nacimiento del veraneo entre las clases mejor situadas económicamente.

La cultura española gozaba a finales de siglo de buena salud: la arquitectura de Gaudí encontraba su máximo esplendor; Albéniz, Falla y Granados animaron la escena musical; Zuloaga y Sorolla renovaron la pintura y las letras vieron nacer una generación de excelentes escritores: la generación del 98. Ahora bien, a pesar de este panorama cultural, en 1898 la tasa de analfabetismo en España era de un 63 por ciento, aunque esta cifra descendió un poco en los años siguientes. En las treinta mil escuelas existentes se impartía la enseñanza de la lectura, escritura, aritmética, religión, geografía, historia y geometría. La educación secundaria experimentó un ligero avance mientras la universidad estaba sólo al alcance de una elite privilegiada.

El fin de siglo vio nacer también algunos inventos y cuatro de ellos –la bombilla, la aspirina, el teléfono y el cine- fueron poco a poco transformando la vida de los españoles. Pero fueron los avances en la medicina y la sanidad los que influyeron más directamente en la vida cotidiana. Ramón y Cajal, Nobel de Medicina; Jaime Ferrán, inventor de la vacuna antitífica, que hizo grandes aportaciones en bacteriología; el cirujano Federico Rubió, que diseccionó los ganglios linfáticos en la operación de cáncer de mama, y Francisco Delgado, iniciador de la oftalmología en España, aportaron importantes conocimientos a la ciencia del momento.

(Artículo publicado en Magazine, suplemento de *El Mundo*, número 287, jueves 2 de abril de 1998)

